

УДК 314.93

**АНАЛИЗ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
ПО РЕГИОНАМ РОССИИ****ANALYSIS OF THE SUBSISTENCE MINIMUM PER CAPITA BY REGIONS OF RUSSIA**

©Пресняков П. Д.
Московский гуманитарный университет
г. Москва, Россия, paul_pres@mail.ru
©Presnyakov P. D.
Moscow Humanitarian University
Moscow, Russia, paul_pres@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу прожиточного минимума населения России по регионам. Анализ проводится на основе потребительской корзины, минимального размера оплаты труда, уровня инфляции. Рассматривается по общему показателю на душу населения страны. На основе полученных результатов, определяется разница и условия ее существования в отдельно взятых регионах.

Abstract. This article is devoted to the issue of the subsistence minimum of the population of Russia by regions. The analysis is carried out on the basis of the consumer basket, the minimum wage, the level of inflation. It is considered by the general indicator per capita of the country. Based on the results obtained, the difference and the conditions of its existence in individual regions are determined.

Ключевые слова: прожиточный минимум, уровень жизни, потребительская корзина, минимальный размер оплаты труда.

Keywords: living wage, living standard, consumer basket, minimum wage.

Современный этап развития экономики России и ее регионов не характеризуется преодолением низкой доходности и низкого прожиточного минимума. К сожалению, в большинстве своем население России испытывает нехватку доходов, налицо проблема бедности, и, даже, нищеты. Все это вместе взятое актуализирует исследование проблемы формирования доходов и прожиточного минимума, диктует необходимость теоретического осмысления и методологической их разработки.

Качество жизни определяется жизненным потенциалом общества, входящих в него социальных групп, отдельных граждан и соответствием характеристик процессов, средств, условий и результатов их жизнедеятельности социально позитивным потребностям, ценностям и целям. В основе прожиточного минимума лежат представления об уровне потребления различных социальных групп [1, 2].

Величина прожиточного минимума, согласно Росстату, в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 27.05.2000 № 75-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 30.11.2011 № 363-ФЗ) представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.

Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:

- оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ;
- обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, формирования федерального бюджета.

По Российской Федерации в целом и в субъектах Российской Федерации величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации — в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Величины прожиточного минимума устанавливаются в рублях в месяц, отдельно на душу населения, для трудоспособного населения, для пенсионеров, для детей. Прожиточный минимум зависит от региона, который каждый субъект Федерации рассчитывает для себя самостоятельно. Его расчет зависит от цен на еду, входящую в потребительскую корзину, их общая стоимость умножается на два.

Средний по стране прожиточный минимум на сегодняшний день не играет большого социального значения, но от региональных показателей зависят размеры пенсий и пособий. Если пенсия ниже прожиточного минимума, пожилой человек должен получать доплату.

Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предназначается для:

- оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта Российской Федерации при разработке и реализации региональных социальных программ;
- оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам;
- формирования бюджетов субъектов Российской Федерации;
- центров занятости населения, с целью определения «подходящей» работы для официально зарегистрированных безработных.

По подсчетам Росстата, прожиточный минимум в четвертом квартале 2016 года в среднем составил 9889 рублей (Таблица). Для трудоспособного населения этот показатель оказался выше - 10 678 рублей, а для пенсионеров - 8136 рублей, для детей - 9668 рублей.

В четвертом квартале прошлого года самый низкий прожиточный минимум зафиксирован в Мордовии - 7776 рублей, самый высокий в Камчатском крае - 19 451 рубль.

Таблица.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА ПО РЕГИОНАМ
(Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

Регион	На душу населения	Категории населения		
		трудоспособное	пенсионеры	дети
Мордовия Республика	7776	8348	6418	7911
Москва	15092	17219	10715	12989
Крым Республика	9502	10174	7850	9913
Камчатский край	19451	20292	15405	20847
Еврейская автономная область	12573,85	13276,66	10051,67	13245,18
Иркутская область	9862	10450	7951	10076

Ниже приведены данные о величине прожиточного минимума по некоторым регионам России:

- Из данных Росстата следует, что в ряде субъектов РФ инфляция по итогам 2016 года существенно превысила средний показатель по стране - 5,4%. Регионами с самой высокой инфляцией оказались Крым, Севастополь, Иркутская, Тюменская и Еврейская автономная области. В них цены в прошлом году выросли примерно на 6,7-7,2% (<http://www.gks.ru>).

- Регионы, показавшие в прошлом году самую низкую инфляцию, делятся на две неравные группы: в первую группу фактически входит один Татарстан, где экономические показатели стабильно находятся выше средних по России. Можно предположить, что поскольку в этом регионе развитое сельское хозяйство, традиционно темпы роста цен на еду выше, чем на остальные товары. Поэтому налаженное собственное производство еды помогает региону сбить продовольственную инфляцию и добиться низких ее показателей в целом.

- В восьми российских регионах по итогам 2016 года инфляция упала ниже 4% - уровня, который Центробанк намерен достичь только в конце 2017 года. По данным Росстата, в группе регионов с низкой инфляцией (ниже цели Банка России) оказались Ингушетия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, а также Оренбургская, Саратовская и Магаданская области, Алтай. Разброс годового роста цен в этих регионах составил от 2,6% до 3,9%. Остальные регионы получили невысокий рост цен из-за проблем с платежеспособным спросом местного населения и, как следствие, падения оборотов розничной торговли: в такой ситуации повышать цены не имеет смысла. Высокая же инфляция в регионах – «рекордсменах» по этому показателю, по мнению доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, это проблема логистики. «Чем дешевле товар, тем сильнее на его стоимость влияют транспортные расходы. В труднодоступных регионах это ведет к росту продовольственной инфляции», - рассказывает аналитик. В случае же с Тюменской областью довольно эффективно поднимать цены позволяют более высокие доходы населения региона, добавляет аналитик (<http://www.gks.ru>).

В настоящее время рост цен продолжает замедляться. По итогам февраля 2017 года годовая инфляция в России снизилась до 4,6%, что может положительно сказаться на уровне жизни населения.

Список литературы:

1. Барш Т. И. Анализ уровня жизни населения нетрудоспособного возраста в кризисный период // Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 4 март 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары: Интерактив плюс, 2016. С. 53–56.
2. Барш Т. И. Анализ уровня жизни населения // Новое слово в науке: перспективы развития: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 15.01.2016 г.). Чебоксары: Интерактив плюс, 2016. № 1(7). С. 204-207.

References:

1. Barsh T. I. Analiz urovnja zhizni naselenija netrudosposobnogo vozrasta v krizisnyj period // Jekonomika i upravlenie: problemy, tendencii, perspektivy razvitija: materialy II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Cheboksary, 4 mart 2016 g.) / redkol.: O. N. Shirokov [i dr.]. Cheboksary: Interaktiv pljus, 2016. S. 53–56.
2. Barsh T. I. Analiz urovnja zhizni naselenija // Novoe slovo v nauke: perspektivy razvitija: materialy VII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Cheboksary, 15.01.2016 g.). Cheboksary: Interaktiv pljus, 2016. № 1(7). S. 204-207.